

نقش های رنگ رنگ

میرزا اسدالله بیگ خان، مشهور به میرزا غالب یا غالب دهلوی از شاعران و نویسندگان پارسی‌گوی و اردونویس سدهٔ سیزدهم هجری شبه قاره هند بود. عصر غالب دوره‌ی افول تسلط مغول و سلطنت حکومت اسلامی برهند و آغاز استعمار انگلیس است و به طبع سیر تکامل ادبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هند رو به زوال است و از طرفی سردرگمی حاکم بر جامعه آن زمان که ناشی از انتقال قدرت از شاهان و حکمرانان مغول و بومی به استعمارگران بیگانه بود باعث شد تا مردم از زندگی دلسرد شوند و هدف و آینده مبهمی در زندگی برایشان ترسیم شود.

گفتنی نیست که بر غالب ناکام چه رفت این قدر هست که این بنده خداوند نداشت

غالب در چنین محیطی زندگی می‌کرد و خود در آثارش نیز سعی کرده جلوه‌گر اوضاع اجتماعی و فرهنگی زمان خود باشد. اگر چه غالب از یاس و ناامیدی حاکم بر جامعه اطراف خود بسیار غمگین بود اما همین غم باعث معرفت و جهانبینی تازه‌ای در او شده است.

خود از درد بی تاب و خود چاره جو خود آشفته مغز و خود افسانه گو

میزان قدرت و تسلط بی نظیر غالب بر نثر و نظم زبانهای اردو و فارسی بر هیچ کسی پوشیده نیست. او زندگی ادبی خود را با طبع آزمایی در زبان اردو شروع کرد اما تقریباً پس از پانزده سال تلاش بی وقفه در زبان اردو وقتی شروع به خلق آثار فارسی خود کرد کم کم از میزان علاقه اش نسبت به مکتوبات اردو کاسته شد و کار به جایی رسید که شعرهای اردو را بی رنگ و اشعار فارسی را موجب افتخار خود نامید.

فارسی بین تا بینی نقش های رنگ رنگ بگزر از مجموعه اردو که بی رنگ من است

کتاب، مقالات و تحقیقاتی که در مورد آثار غالب نوشته شده نه تا کنون در مورد شاعر یا نویسنده‌ی دیگری نوشته شده و نه تا امروز شاعر دیگری به این میزان مورد توجه اندیشمندان و ادیبان بوده است. اما تحقیقات و مقالاتی که تا امروز نوشته شده بیشتر در مورد مجموعه مختصر زبان اردو و در مورد دیوان اردوی غالب است که خودش آن را مجموعه بی رنگ خطاب می‌کند. دیوان فارسی غالب که خود آن را نسخه ارتنگ دانسته کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات زیادی روی آن انجام نگرفته است.

با توجه به اینکه غالب را نیز بعنوان یکی از شاعران طراز اول سبک هندی می شناسند شاید دلیل کم بودن مقدار تحقیقات مجموعه فارسی او این باشد که بسیاری می پندارند اشعار فارسی او نیز مانند دیگر شاعران این سبک دارای باریک بینی و پیچش های ادبی سبک هندی است و به همین دلیل نسخه فارسی اشعار غالب را برای تحقیقات متخصصانه رها کرده اند و از خواندن غزل های فارسی او بصورت عادی مانند غزلیات حافظ و سعدی صرف نظر کرده اند و همین امر باعث شده تا زیبایی ها و تنوع موجود در غزل های فارسی میرزا، از جامعه انسانی خصوصا فارسی زبانان پوشیده بماند و کمتر کسی به این باغ رنگارنگ سر بزند.

با توجه به این مطالب این پژوهش علاوه بر نشان دادن رنگ های رنگ در مجموعه فارسی غالب بر این است تا ثابت کند اشعار غالب نه تنها دشواری و پیچیدگی سبک هندی را ندارد بلکه بسیار ساده و روان و حتی در بسیاری از موارد دارای خصوصیات سبک عراقی است.

برخی از آثار فارسی میرزا اسدالله غالب عبارتند از: "کلیات نظم فارسی"، "مثنوی سبد چین"، "مثنوی سبد باغ دو در"، "مثنوی دعاء الصباح"، "رساله فن بانگ". او حدود ۷۵ قصیده دارد. طولانی ترین قصیده او ۱۱۲ بیت و مختصرترین آن ۲۷ بیت دارد و فقط ۴ قصیده وی دارای بیش از ۱۰۰ بیت است و ۴۵ قصیده دیگر وی ۵۰ بیت دارد. غالب حدود ۳۳۵ غزل دارد که به زبان فارسی سروده شده و ۱۲ مثنوی وی که "چراغ دیر"، "باد مخالف"، "آشتی نامه"، "ابر گهربار" و "ساقی نامه" از زیباترین آنها بشمار می روند. علاوه بر این غالب در دیگر اصناف شعر همچون قطعه و رباعی آثار با ارزشی خلق کرده و در هر نوعی از سخن خوش درخشیده است چیرگی و تسلط خاص غالب بر زبان و ادب فارسی به وضوح در پایداری نثر و نظم وی نمایان گشته و شاهکاری گرانبها به دنیای ادب پارسی زبانان بخشیده همانطور که در مقدمه کلیات اشعار غالب آمده است:

"شیوه های رنگارنگ و دلپذیر سخن وی بدان گونه است که نظیر آن ها تنها در دواوین استادان بزرگ سخن فارسی یافته می شود."^۱

غالب خود نیز می داند که شعرش پس از مرگ به شهرت خواهد رسید و دیوانش روزی دست به دست مطربان خواهد گشت و آنها بر شعرهایش آهنگ خواهند گذاشت:

تا ز دیوانم که سرمست سخن خواهد شدن

این می از قحط خریداری کهن خواهد شدن

کوکبم را در عدم اوج قبولی بوده است

شهرت شعرم به گیتی بعد من خواهد شدن

در ته هر حرف غالب چیده ام میخانه ای

تا ز دیوانم که سرمست سخن خواهد شدن^۲

میرزا اسدالله غالب با ترکیب های تازه و بدیع موضوعات ساده فارسی را با الفاظ و معانی جدید بیان می کند و همین هنر شیرینی مجموعه فارسی او را دو چندان می کند. با اینکه غالب هیچ گاه به ایران سفر نکرده، زبان مادری او فارسی نبوده و در بین ایرانیان زندگی نکرده اما آگاهی و دانش عمیقی نسبت به اسطوره های ایرانی و اندیشه های زرتشتی و کیش مهر داشته است. واژه هایی همچون "زند، زندخواهی، آتشکده، مغ، مغانه، لهراسب، زرتشت، سیاوش، جمشید و آتش" این مطلب را به اثبات می رساند.

همه به سودای تو خورشید پرستیم آری

دل ز مجنون برد آهو که به لیلا ماند

غالب

دهلوی

می توان گفت غالب نیز همچون بسیاری از شاعران متقدم خود مانند نظیر نیشاپوری، فیضی و میرزا عبدالقادر بیدل به سبک هندی که از دوران صفوی بنیانگذاری شده بود، شعر می سرود. علاقه و دل بستگی سلاطین مغول و طبیعت متنوع هند آنان را خیلی تحت تاثیر شعر فارسی و شعر فارسی را تحت تاثیر طبیعت و محیط آنان قرار داد و سبکی جدید بوجود آورد و در همان زمان در شعر ایهام و تعقید، جای خود را به سادگی و روانی داد و تخیلات باریک دور از فهم و فکر مردم عادی به اوج خود رسید بطوری که شاعران آن زمان مضمون آفرینی و معماگویی و تمثیل نگاری را هدف خود قرار داده بودند ولی میرزا غالب سبکی خاص در آثار خود دارد که او را از دیگر شاعران سبک هندی متمایز می سازد، یعنی غالب فقط به پیروی از سبک هندی قانع نشد بلکه در این سبک، مفاهیم متنوعی را در حدی اضافه نمود که شاعران دیگر نتوانستند این کار را بکنند. او در باره سبک خود می گوید:

² کلیات غالب، مطبع منشی نول کشور، 1925، ص 479

گزیده ام روش خاص کاندیرین هنجار

به پویه پای بلغزد ظهیر و سلمان را

دلیل این موفقیت غالب او چیزی نبود جز مطالعه دقیق آثار شاعران برجسته دیگر قبل از خود بطوری که خود غالب در ابتدای کلیات فارسی می نویسد:

" شیخ علی حزین بخنده زیر لبی بیراهه روی مرا در نظرم جلوه گر ساخت . و زهر نگاه طالب آملی و برق چشم عرفی شیرازی ماده آن هرزه جنبش های ناروا در پای ره پیماهی من بسوخت . ظهوری بسرگرمی گیرائی نفس حرزی ببازوی و توشه بر کرم بست و نظیری لابلالی خرام بهنجار خاصه خودم بچالش آورد . اکنون به یمن فره پرورش آموختگی این گروه فرشته شکوه کلک رقاص من بخرامش نزروست و برامش موسیقار بجلوه طاوس ست و به پرواز عنقا"^۳

با وجود ارادت و توجه خاصی که غالب در قصیده های خود به عرفی داشته و هفت بار از یاد کرده ولی از خواننده این چنین به خواندن سومات خود دعوت می کند:

مسنج شوکت عرفی که بود شیرازی

مشو اسیر زلالی که بود خونساری

به سومات خیالم درآی تا بینی

روان فروز برو دوشهای زناری

غالب نیز همچون ظهوری نکته بین بود و هردوی آنها به معیارهای انسانی به یک اندازه بها می دادند و هردو در بیان حال و هوای انسانی به یک اندازه مهارت داشتند به همین دلیل میرزا غالب هر جا سخن از ظهوری می آمد از او به احترام یاد می کرد و خود را پیرو شیوه ظهوری می دانست بطور مثال:

غالب از جوش دم ما تربتش گلپوش باد

پرده ساز ظهوری را گل افشان کرده ایم

غالب از اوراق ما نقش ظهوری دمید

سرمه حیرت کشیم دیده بدیدن دهیم

غالب از من شیوه نطق ظهوری زنده گشت

از نوا جان در تن ساز بیانش کرده ایم

زله بردار ظهوری باش غالب بحث چیست

در سخن درویشی باید نه دکان دارئی

³ حعفر حسین مرزا، میرزا غالب کا فارسی کلام. واردات غالب صفحه 532

به نظم و نثر مولانا ظهوری زنده ام غالب

رگ جان کرده ام شیرازه اوراق کتابش را

در هر حال تاثیر پذیری او از شاعران و بزرگان زبان فارسی ایران همچون حافظ، نیشابوری، ظهیری، عرفی و غیره غیر قابل انکار است بطوری که دکتر محمد محسن حائری می نویسد:^۴

"تاثیر غالب از شاعرانی چون نظیری نیشابوری، ظهوری، ترشیزی، صائب تبریزی، عرفی شیرازی، حزین لاهیجی، حافظ شیرازی، مولوی و... نشانگر وابستگی اندیشه وی به سرزمین ایران و فرهنگ و ادب این سامان است. همچنین است تاثیر که وی از اساطیر ایرانی یافته و آثارش را بدان رنگ و روی داده." با توجه به این مطلب و با اطمینان به این که نظیری و حزین لاهیجی جزء آن دسته از شاعران سبک هندی هستند که اشعارشان نسبت به باقی شاعران این سبک معتدل تر و روان تر است و به گفته خود این دو شاعر از پیروان شیوه غزلسرایی حافظ به شمار می آیند. دهخدا می گوید:

"سبک نگارش او زیبا و بلیغ و مشحون از احساسات و به گوش خوش آیند است. تنها چیزی که بر آن می توان خرده گرفت این است که وی آثار فارسی خود را به زبان مشکل ادبی به رشته ی تحریر در آورده است، ولی با وجود این بسیاری از اشعارش را به سبکی واضح و آسان پرداخته است. (دهخدا، ۱۳۷۳، ۱۴۶۰۵)

خوش آیندی و احساسات موجود در اشعار غالب را با اثبات چند موضوع می توان روشن کرد: ۱- نشان دادن هماهنگی اشعار غالب با شاعران برجسته سبک عراقی و خراسانی ۲- توجه به معانی زیبا و برگزیده ی درونمایه ای غزل های میرزا ۳- واژه ها و ترکیبات جدید و زیبای موجود در آثار او و ۴- نشان دادن سبک زیبا و آسان شعری او.

پس از عمری که فرسودم به مشق پارسایی ها گداگفت و به من تن در نداد از خود نمایی ها

زمن گرت نبود باور انتظار بیا بهانه جویی مباش و ستیزه کار بیا^۵

خواست از ما رنجد و تقریب رنجیدن نداشت جرم غیر از دوست پرسیدیم و پرسیدن

نداشت^۶

^۴ حائری محمد حسن، مقاله: گلگشتی در دیوان غالب دهلوی، نقد و معرفی کتاب

^۵ کلیات غالب ص ۱۱۶

از نظر وزن

۱- وزن فعلاتن فعلاتن فععلن (بحر رمن مثنیٰ مخبون محذوف)

غالب : دیگر از گریه بدل رسم فغان یاد آمد
رگ پیمانہ زدم شیشه به فریاد آمد^۷

سعدی : سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

حافظ : در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

چند نمونه از اشعار دیگر غالب در این بحر عبارتند از:

دوش کز گردش بختم گله از روی تو بود
چشم سوی فلک و روی سخن سوی تو بود^۸

ای دل از گلبن امید نشانی بمن آر
نیست گر تازه گلی برگ خزانی به من آر^۹

۲- وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (فاعلان) بحر مضارع مثنیٰ مخرب مکفوف محذوف (مقصور)

حافظ : به نور باده برافروز جام ما
غالب : جز دفع غم زیاده نبودست کام ما

حافظ : ما را زخیال تو چه پروای شراب است
غالب : هم وعده و هم منع زبختش چه حساب است

از نظر معنی

بسیاری از اشعار غالب و شاعران سبک عراقی همچون حافظ و سعدی نه تنها از نظر معنی شبیه به هم هستند بلکه از نظر و جمله بندی ترکیب به یک صورت می باشند که این خود نشان دهنده روان بودن سبک غالب و دوری اشعار او

^۶ کلیات غالب ص 190

^۷ کلیات غالب ص 400

^۸ همان . ص 400

^۹ همان ، ص 428

از پیچیدگی های ویژه سبک هندی است. در بیت زیر همان شعر عرفی را با معنی متفاوت ولی واژه های یکسان شعر عرفی آورده است.

عرفی:

هم سمند باش و هم ماهی که در جیحون عشق روی دریا سلسبیل و قعر دریا آتش است

غالب:

بی تکلف در بلا بودن به از بیم بلاست قعر دریا سلسبیل و روی دریا آتش است

البته این بیت نشان دهنده تفکر فلسفی غالب دهلوی است بدین گونه که گاهی در مسلمات و جنبه های یقینی مسئله ای شک و تردید می انداخت و گاهی از دل توهم و شکی ریشه یقین را بیرون می کشید. او وحدت الوجود را موضوع شعری خود قرار داده بود از این رو غالب جنبه فلسفی و عرفانی را هم در شعر خود آورده بود که این خود یکی از رنگ های موجود در آثار غالب است.

محو کن نقش دوی از ورق سینه ما ای نگاهت الفت صیقل آینه ما

و باز غالب بدلیل آگاهی از توانایی خود و علاقه اش به بزرگان ادب فارسی سعی دارد تا اشعارش نیز هموزن و هم سو با آنان باشد به همین دلیل در جای جای آثار خود سعی کرده اشعاری در استقبال از آثار بزرگان ایران بسراید و در این امر بیش از همه به لسان الغیب حافظ شیرازی ارادت داشته:

غالب:

مژده ی صبح درین تیره شبانم دادند شمع کشتند و زخورشید نشانم دادند

رخ گشودند و لب هرزه سرایم بستند دل ربودند و دو چشم نگرانم دادند

حافظ

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بیخود از شعشه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی صفاتم دادند

یا در جای دیگر در مقابل غزل "بیا تا گل برافشانیم" حافظ در مورد فکر روحانی و عرفانی می گوید:

حافظ

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به سازیم و بنیادش بر اندازیم

غالب می گوید:

بیا که قاعده‌ی آسمان بگردانیم قضا به گردش رطل گران بگردانیم

ز حیدریم من و تو ما عجب نبود گر آفتاب سوی خاورا بگردانیم

همچنین در مقابل غزل زیر حافظ

ریای زاهد سالوس جان من فرسود قرح بیار و بزنی مرهمی برین دل ریش^{۱۰}

غالب می گوید:

سخن کوتاه مرا هم دل به تقوا مایل است، اما ز ننگ زاهد افتادم به کافر ماجرایها^{۱۱}

غالب نیز همچون حافظ خود را نا شناخته می داند و از اینکه جامعه او حرفهایش را متوجه نمی شوند شکایت می

کند و ناراحت است که حرف دل او را کسی نمی فهمد:

غالب سخن از هند برون بر که کس اینجا سنگ از گوهر و شعبده از اعجاز نداشت^{۱۲}

¹⁰ دیوان حافظ شیرازی، ص 51

¹¹ کیانی محسن، دیوان غالب دهلوی، ص 19

¹² همان ص 41

حافظ می گوید:

کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت
یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟
همچنین در جای دیگر غالب از اینکه افراد او را مانند خود می پندارند و از درون او خبر ندارند می گوید:
خویش را چو من مرا چو خویش میدانسته اند
چون همی بینند کاین را سوز و سازی بوده است
لاجرم بر فکر خود هم اعتمادی کرده اند
وین نمی دانند کاخر امتیازی بوده است^{۱۳}

می توان این بیت را به مثنوی مولوی ربط داد و سخنی مانند سخن او شمرد

هر کسی از ظن خود شد یاد من
از درون من نجست اسرار من
سر من از ناله‌ی من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست^{۱۴}

معانی و واژه های جدید در آثار غالب دهلوی

معنی آفرینی و مضمون آفرینی نیز یکی دیگر از ویژگی های بارز شعر غالب است. رشید احمد صدیقی چنین می گوید:

"معنی نزد غالب پیکر لطافت بود و الفاظ پیکر تحریر، برای اینکه اکسیر معنی را در پیکر معنی نمی توان گفت:

سخن ما ز لطافت نپذیرد تحریر
نشود گرد نمایان زرم توسن ما"

چند نمونه از معنی آفرینی غالب عبارتند از:

در شکر آب بودن کسی : به معنی آزرده خاطر بودن از کسی

طوطیان در شکر آبند به غالب کور است
لبی از نطق به تاراج شکرها گستاخ^{۱۵}

¹³ منشی نول کشول، کلیات غالب، ص 13

¹⁴ مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش 1

¹⁵ همان ص 172

کف پای خاریدن: در مفهوم سفری در پیش داشتن

کز هجوم شوق می خارد کف پایم هنوز^{۱۶}

تا سرخار کدامین دشت دریا می خلد

شادیمرگ شدن: مرگ از شدت شادی

مردن دشمن ز تاثیر دعای ما مسنج^{۱۷}

زاری ما در غم دل دید و شادی مرگ شد

مشک بر جراحت افکندن: به معنای آزار رسانیدن

مشکی که به جراحت بند غم افکنم^{۱۸}

غالب ز کلک تست که پایم همی به دهر

علاوه بر موارد ذکر شده، نمونه های بسیاری است که نشان می دهد اشعار فارسی غالب، علاوه بر سادگی و روانی توانایی مجزوب کردن هر خواننده ای را در خود نهفته دارد. غالب از سبک شعرای طراز اول پیش از خود استفاده کرده و در قالب های مختلف با موضوعات و عناوین جدید به آن رنگ و بویی هندی بخشیده که هیمن امر باعث شده تا اشعارش از هر نظر رنگارنگ باشد و گفته خودش را که آنرا "مجموعه رنگ رنگ" نامیده تایید کند.

¹⁶ همان ص 248

¹⁷ همان ص 168

¹⁸ همان ص 298